

Носенко Сілвестер Романович,

*старший викладач кафедри міжнародних відносин
факультету соціальних наук і соціальних технологій
Національного університету «Києво-Могилянська академія»*

АГРОПРОДОВОЛЬЧА ТА ПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄС: ПЕРЕХІД ВІД КРИЗОВИХ РІШЕНЬ ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

До червня 2025 року інтеграція України до спільного ринку ЄС у сфері агропродовольства відбувалася на тлі дії режиму автономних торговельних заходів (АТМ), що його ухвалив ЄС у відповідь на повномасштабну агресію Росії. Попри тимчасовий характер цих заходів, аграрний експорт України дозволив забезпечити макроекономічну стабільність та поглибив її прив'язку до внутрішнього ринку ЄС, що мало позитивні наслідки і для останнього.

У 2024 році агропродовольчий сектор сформував 14% ВВП України [1] та забезпечив 58% валютних надходжень від експорту [2]. Частка ЄС у загальному обсязі експорту української аграрної продукції зросла з 27,7% у 2021 р. до 52,4% у 2024 р. [3], що забезпечило сталі податкові надходження.

Україна продемонструвала готовність до збалансованої політики щодо експорту, запровадивши, зокрема, механізм «екстреного гальмування» та систему ліцензування експорту. Частка української продукції в обсягах споживання ЄС є незначною. Експорт з України традиційно не перевищує 5% від ринку ЄС, за винятком зернових та олійних культур, які мають попит. Така присутність не є загрозою для європейського ринку і є нижчою, ніж імпорт таких же товарів з Бразилії чи США. Усі поставки проходять перевірку відповідно до стандартів Союзу. Проведено понад 20 верифікаційних аудитів Європейської Комісії. З 1 січня 2026 року Україна впроваджує нові вимоги з благополуччя тварин.

Спрощений доступ до ринку ЄС значно зменшив потребу в додатковій фінансовій підтримці з боку ЄС українського бюджету завдяки стабільним

податкам від експорту агропідприємств. Незважаючи на війну, економіка України зберігає стабільність, робочі місця, а отже зменшує негативні наслідки війни, зокрема і для держав ЄС. Продовження спрощеного доступу до ринку ЄС дозволить більшій кількості виробників інвестувати у відновлювані джерела енергії, що відповідає вимогам європейської інтеграції України в межах кластеру 4.

Український агроімпорт стримував продовольчу інфляцію в ЄС, яка в серпні 2022 року досягла 14% [4]. Завдяки поставкам з України вигоду отримали також європейські виробники кормів та переробники за рахунок зниження собівартості та відновлення після спалахів хвороб. Торгівля з Україною також зменшила залежність ЄС від імпорту зі США рослинного білка, що останніми роками виведений у ранг стратегічного пріоритету [5].

Наведені дані свідчать, що Україна та ЄС – природні партнери в зміцненні продовольчої безпеки і це партнерство необхідно розвивати. Важливість останнього зростає у світлі сучасних умов. З огляду на військові ризики у світі, зокрема через дії РФ, продовольство перетворюється на фактор геополітики. Україна вже відіграє ключову роль у глобальній продовольчій безпеці, тож подальші втрати та збитки її агропромислового сектору і використання їжі як зброї державами-агресорами нестимуть загрози світовим ринкам. Україна та ЄС мають формувати стале партнерство для подолання цих викликів, що відповідатиме зусиллям Групи ООН з глобального реагування на кризи з питань продовольства, енергетики та фінансів та Глобального альянсу G7 з продовольчої безпеки. Воно також дозволить посилити дипломатичні зв'язки з країнами «Глобального Півдня», що найбільше потерпають від продовольчих загроз.

У цьому контексті слід розуміти, що повернення до тарифного режиму 2021 року без перехідних механізмів може призвести до: втрати валютної виручки, падіння ВВП, скорочення аграрного виробництва, зниження податкових надходжень, ефекту в суміжних галузях (хімічна промисловість, машинобудування, транспорт). В умовах продовження російської агресії та

загрозу для українських портів, це наразить на небезпеку економічне відновлення України, головним вигодонабувачем від якого може стати ЄС.

Україна може запропонувати ЄС нову модель аграрної інтеграції, що не базується на субсидіях, а на розвитку конкурентоздатності, зменшенні залежності від інших регіонів світу та кліматичній відповідальності. Для цього слід передбачити взаємну, контрольовану та передбачувану лібералізацію торгівлі, що замінить застарілі положення торговельної частини Угоди про асоціацію, погодженої ще у 2010 році.

Щодо промислової взаємодії Єврокомісія наголошує на потребі в «структурованій рамці для стимулювання приєднання України до Єдиного ринку» – зокрема, у форматі сприяння інтеграції індустрій до ланцюгів доданої вартості ЄС ще до завершення переговорного процесу про вступ.

Питання інтеграції до європейських ланцюгів створення доданої вартості в промисловості вже тривалий час є актуальним. Практика показує, що українські підприємства поволі доєднувалися до них, причому здебільшого це відбувалося на початкових (сировина) та кінцевих (імпорт готової продукції) етапах.

Водночас загроза нескоординованої промислової політики між державами-членами ЄС [6] і захист від зовнішніх ринків може вступити в протиріччя з вимогами розширення, тим самим уповільнивши європейську інтеграцію України.

Відповідно, зростає потреба в сталих механізмах секторальної інтеграції в промисловості. Як і у випадку аграрної сфери, вони можуть зменшити залежність ЄС від зовнішніх ринків із високим ступенем ризику та геополітичних конкурентів завдяки партнерству з Україною. Перенесення виробництва компаній ЄС з віддалених ринків на територію України скоротить транспортні витрати, на які припадає 20% світових викидів CO₂ [7], що сприятиме досягненню цілей кліматичної політики Союзу. Україна також може зайняти промислові ніші, що відкриваються внаслідок згортання торгівлі з Росією та Білоруссю, – у деревообробці, постачанні турбодвигунів, етилового спирту, первинних полімерів, гуми, пластмас тощо. Ця перспектива стала б

логічним продовженням санкцій проти російської економіки і вже як наслідок сприяла б євроінтеграційному процесу.

Повноцінна участь України в Єдиному ринку може надати Євросоюзу поштовх до економічного розвитку. За підрахунками Центру розвитку ринкової економіки, інтегрування України та внесок у її відбудову дозволять ЄС наростити темпи зростання свого ВВП з 0.1–0.2% до 0.8%, а його загальний об'єм – на 8%. Простір для такої інтеграції суттєвий: в імпорті готових товарів з третіх країн у ЄС на Україну припадає лише 0.45%, що знімає питання про загрозу дисбалансу внаслідок поглиблення доступу до ринку [8].

Література:

1. *Державна служба статистики України. Поточні зовнішньоекономічні операції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/nr/nr_pot_u.htm (дата звернення: 23.06.2025).*
2. *Міністерство аграрної політики та продовольства України. Віталій Коваль: експорт української агропродукції у березні досяг 2,1 млрд доларів США [Електронний ресурс]. – 2025. – Режим доступу: <https://minagro.gov.ua/news/vitalii-koval-eksport-ukrainskoi-ahroproduksii-u-berezni-dosiah-21-mlrd-dolariv-ssha> (дата звернення: 23.06.2025).*
3. *Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». 2024 року Україна продовжила посилювати європейський вектор аграрного експорту [Електронний ресурс] // Інститут аграрної економіки. – 2024. – Режим доступу: <http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/4032-2024-roku-ukrayina-prodovzhyla-posylyuvaty-yevropeyskyy-vektor-ahrarnoho-eksportu-mykola-puhachov.html> (дата звернення: 23.06.2025).*

4. Ділова столиця. Міністр агрополітики Віталій Коваль – про експорт до ЄС без торговельного безвізу, новий рівень доступу до Китаю і стратегічну ставку на переробку [Електронний ресурс] // Ділова столиця. – 16.06.2025. – Режим доступу: <https://www.dsnews.ua/ukr/interviu/ministr-agropolitiki-vitaliy-koval-pro-eksport-do-yes-bez-torgovelnogo-bezvizu-noviy-riven-dostupu-do-kitayu-i-strategichnu-stavku-na-pererobku-16062025-523708> (дата звернення: 23.06.2025).
5. European Parliamentary Research Service. EU Protein Strategy [Електронний ресурс]. – Brussels: European Parliament, 2023. – 8 с. – Режим доступу: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751426/EPRS_BRI\(2023\)751426_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751426/EPRS_BRI(2023)751426_EN.pdf) (дата звернення: 23.06.2025).
6. Di Comite, F., Harasztosi, P., Mazzetti, P., & Valenza, A. Industrial Policy in Europe: A Single Market Perspective [Електронний ресурс] // IMF Working Paper WP/24/XXX. – Washington, D.C.: International Monetary Fund, 13.12.2024. – Режим доступу: <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2024/12/13/Industrial-Policy-in-Europe-A-Single-Market-Perspective-559457> (дата звернення: 23.06.2025).
7. Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки. Стратегічні орієнтири поглиблення торговельно-економічних відносин України з країнами Європейського Союзу в умовах набуття Україною офіційного статусу кандидата на вступ до ЄС [Електронний ресурс]. – Київ, 2025. – С. 162. – Режим доступу: https://fru.ua/images/doc/2025/EU_web.pdf (дата звернення: 23.06.2025).
8. Там само. С. 27.